

Aprendizaje colaborativo y dinámico en la educación global con la web 2.0

Collaborative and dynamic learning in global education with web 2.0

Carolina Gutiérrez Prieto

Universidad de Panamá. Panamá

Correo electrónico: carolina.gutierrez-p@up.ac.pa

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4652-0457>

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8104

Resumen

Los cambios globales presionan a todos los grupos para que adquieran y apliquen constantemente nuevas habilidades. Las nuevas fuerzas globalizantes requieren que los recintos educativos se pongan al día y que la gente que se gradúe y que trabaje en estas instituciones, tengan un amplio rango de habilidades sociales y culturales necesarias para solucionar problemas y colaborar a lo largo del mundo. La educación global, la web 2.0 y la teoría del aprendizaje permiten a los educadores globalizar sus salones de clase, por medio del e-learning, la educación híbrida, presencial y abierta y a distancia, cuyo propósito es tener una educación incluyente y con alta calidad. Existen múltiples desafíos que impactan a la educación en América Latina. No obstante, con el fin de mejorar la calidad educativa, el gobierno colombiano ha diseñado una serie de proyectos cuyos objetivos se dirigen a articular coherentemente los diferentes niveles del sistema educativo en una Era Global donde las fronteras desaparecen paulatinamente. Este continuo cambio que tiene el mundo da origen a la Era Digital y al proceso de enseñanza-aprendizaje no tradicional donde los roles del docente y del estudiante requieren actitudes y habilidades específicas, y así estar en tendencia con el mundo globalizante.

Palabras clave: Educación Global, Web 2.0, Sistema de Gestión de Aprendizaje, Tecnologías de Información y Comunicación, Enseñanza-aprendizaje

Abstract

Global changes pressure all groups to acquire and apply new skills constantly. New globalizing forces require that educational institutions catch up and that people graduating and working in these places have a wide range of social and cultural abilities to solve problems and collaborate worldwide. Global education, web 2.0, and learning theory allow educators to globalize their classrooms through e-learning, blended learning, face-to-face, open, and distance

education aimed at an inclusive and high-quality education. There are multiple challenges impacting education in Latin America. Nevertheless, to improve the quality of education, the Colombian government has designed a series of projects whose objectives aim to coherently articulate the different levels of the educational system in a Global Age where borders are gradually disappearing. This continuous change in the world gives rise to the Digital Age and the non-traditional teaching-learning process where the roles of the teacher and the student require specific attitudes and skills, and thus be in trend with the globalizing world.

Key words: Global Education, Web 2.0, Learning Management System, Information and Communication Technologies, Teaching and Learning

Introducción

La Era Global es la desaparición escalonada de fronteras. Este continuo cambio que tiene el mundo, facilita que miles de personas compartan, discutan e intercambien información a miles de kilómetros de distancia y con diferentes zonas horarias debido a la llegada de la *World Wide Web*. Los salones de clase de las instituciones educativas, no pueden ser aislados por cuatro paredes o por fronteras, y por ende, las prácticas de enseñanza-aprendizaje no pueden ser "tradicionales".

Aprender en la Era Digital se define como un cambio de mentalidad y de actitud para transformarse de meros consumidores de contenidos creados por los *webmasters*, a ser los expertos y aficionados co-creadores del conocimiento en la red para saber tomar decisiones en una realidad de cambio constante. Entonces, enseñar es un proceso cambiante donde la escuela y los docentes no son los únicos que dirigen el conocimiento. Las tecnologías de información y comunicación (TIC), propician una alfabetización digital y potencializan las habilidades y competencias propias del siglo XXI. En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado radicalmente. (Viñals y Cuenca, 2016)

Es así como, la educación global transforma los recintos educativos monoculturales en multiculturales, inclusive dentro de una misma ciudad o país, y provee modelos de integración de tecnología que ayudan a fomentar una nueva conciencia global en la educación que estimulan a los estudiantes y maestros a crear, innovar y colaborar con otros estudiantes, colegas y expertos en el mismo país y en otros continentes.

La globalización es un hecho. Un profesor en Panamá o en España se reúne con sus estudiantes en diversas partes de Colombia o del mundo para hacer sus clases sincrónicas por medio de plataformas de videoconferencias, y asincrónicamente a través de un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) de su universidad y del Entorno Virtual de Aprendizaje (VLE por sus siglas en inglés) de su materia, donde comparte la información

necesaria para complementar sus clases en vivo o en diferido y donde tiene comunicación o mensajería instantánea, 24 horas al día, los 7 días de la semana, junto con otras tecnologías y herramientas que ofrece la web 2.0. El docente de la Era Digital:

Debe mantener una actitud de indagación permanente, fomentar el aprendizaje de competencias (generar entornos de aprendizaje), mantener una continuidad del trabajo individual al trabajo en equipo (apostar por proyectos educativos integrados) y favorecer el desarrollo de un espíritu ético. La tecnología y la información por sí solas no guían ni ayudan ni aconsejan al alumnado; por ello, la labor del docente en la educación digital es hoy más importante que nunca. (Viñals y Cuenca, 2016, p. 112)

Y por su parte, el estudiante de la Era Digital:

Debe caracterizarse por su autonomía respecto a cuándo necesita ayuda del docente o no, qué desea aprender o desaprender; selecciona y escoge los contenidos curriculares que desea profundizar; planea, organiza y controla su proceso de aprendizaje, recurre al uso de recursos tecnológicos dependiendo de su interés y capacidad; le da valor a las herramientas TIC, no solo como medio de interacción a través de redes sociales sino como una forma inmediata de actualización y consecución de conocimiento, de discusión y de debate, de criticidad y de resolución de problemas y en especial de estar en sintonía con las tendencias que el mundo globalizante exige para la inserción social, laboral, política y económica. (Duran, García y Rosado, 2020, p. 292)

El presente ensayo, aborda los temas de la educación global y la web 2.0 en la educación. Esta forma de enseñanza-aprendizaje conlleva desafíos que los estudiantes y educadores deben afrontar. Razón por la cual, el gobierno colombiano ha realizado esfuerzos para estar a la vanguardia de la educación a través de diferentes proyectos como Colombia Bilingüe, el Plan Distrital de Bilingüismo y el mejoramiento del equipamiento, la infraestructura y las tecnologías de información y comunicación (TIC) en las escuelas públicas, principalmente en Bogotá, como un camino hacia la educación global. Finalmente, se analiza la creación, diseño y evaluación de los Sistemas de Gestión del Aprendizaje y se dan las conclusiones del aprendizaje colaborativo y dinámico en la educación global con la web 2.0.

Desarrollo

EDUCACIÓN GLOBAL

Según David Selby (2006), en su artículo Educación Global: Hacia una Irreductible Perspectiva Global en la Escuela, el Centro de Educación Global de la Universidad de York diseñó el modelo de cuatro dimensiones para la educación global. La primera dimensión es la espacial que trata de la toma de conciencia y de la comprensión de la naturaleza independientemente de su “mundo” inmediato. La segunda dimensión es la globalidad temporal

que abarca las interpretaciones del pasado, las preocupaciones del presente y las percepciones del futuro. Es así como:

La educación global, de acuerdo con el modelo, le asigna al futuro un lugar central en el proceso educativo, de manera que a todos los estudiantes se les ofrezca la oportunidad de estudiar regularmente, reflexionar y discutir las alternativas futuras posibles, probables y plausibles en todos los niveles, desde lo individual hasta lo global. (p. 6)

La tercera dimensión es los temas globales que son los tópicos que los estudiantes deben aprender y reflexionar. Estos son la degradación del medio ambiente, negación de los derechos humanos, conflictos intercomunitarios e internacionales y desigualdad mundial, además de los temas globales de la naturaleza para dar soluciones provisionales, ya que no es seguro como un hecho repercute en el sistema. Y la cuarta dimensión es la dimensión del mundo exterior, la cual es la toma de conciencia del mundo y va de la mano con el creciente nivel de conocimiento de uno mismo. En resumen, “el lazo de sustentación mutuo entre persona y planeta es el punto central de la educación global” (Selby, 2006, p. 7).

Por otra parte, Laurence Peters (2009) en su libro titulado *Global Education: Using Technology to Bring the World to Your Students*, define la educación global como enseñar y aprender con conciencia global. Establece la interdependencia e interconexión de problemas, regiones, gente, lugares, sistemas y tiempos. Las problemáticas globales como el desarrollo sostenible, el cuidado ambiental, la paz y los derechos humanos dentro de las asignaturas tradicionales, trabajan hacia una ciudadanía activa y responsable y construyen un mundo más pacífico, justo y sostenible (Peters, 2009).

La educación global permite a los estudiantes y maestros mirar el mundo desde una perspectiva global, donde la enseñanza y el aprendizaje crean soñadores globales, debido a que la revolución real de la tecnología, ayuda a crear relaciones que amplía el conocimiento de quienes son en el planeta. Este tipo de educación puede ser utilizada en todas las asignaturas, en todos los grados y en todos los niveles educativos. La revolución de la web 2.0 y la teoría del aprendizaje permite a los educadores globalizar sus salones de clase, tomando ventaja de las nuevas herramientas para romper barreras, aprendiendo socialmente, centrándose en cómo se aprende y no tanto en qué se está aprendiendo, trabajando juntos a través de múltiples interacciones y explorando el mundo con tecnologías de la web 2.0 tales como plataformas, Sistemas de Gestión del Aprendizaje, Entornos Virtuales de Aprendizaje, podcast, wikis, blogs, sitios para compartir medios como Flickr o YouTube, video conferencia documentos de Google, VoiceThread y vlogs (Peters, 2009). Estas herramientas de la web 2.0, posibilitan el desarrollo de los estudiantes y docentes, teniendo múltiples interacciones desde el profesor al estudiante, del estudiante al profesor y del estudiante al estudiante, con diferentes temas para diferentes estudiantes, múltiples

productos, audiencias y medias, donde el trabajo es colaborativo de forma sincrónica o asincrónica y con horarios flexibles.

Un aspecto importante en la educación global es la reflexión. Por eso, Donald A. Schön (1983) en *The Reflective Practitioner - How Professionals Think in Action* (el Practicante Reflexivo - Cómo los Profesionales Piensan en Acción) explica que los practicantes competentes tienen un conocimiento más amplio de lo que ellos piensan. Éste se denomina conocimiento en la práctica, es decir, es un conocimiento que no se expresa pero se supone que se tiene. Este tipo de practicantes tiene la capacidad de reflexionar sobre su conocimiento intuitivo en medio de la acción, que muchas veces, se utiliza para solucionar dificultades, situaciones únicas, inciertas y conflictivas de la práctica y de su contexto. El practicante reflexivo posee un conocimiento profesional, una reflexión en acción y un contexto profesional para reflexionar en acción. De acuerdo con Schön (1983):

Un practicante que reflexiona en acción tiende a cuestionar su tarea, las teorías en acción que él trae a ésta, y las medidas de desempeño por las cuales es controlado. Y mientras cuestiona estas cosas, también cuestiona elementos de la estructura de conocimiento organizacional en la que sus funciones están integradas. (p. 8)

Las funciones de este practicante reflexivo como profesor virtual, según Vargas-Murillo (2021), postdoctor en epistemología e investigación y doctor en ciencias y humanidades, en su artículo *Diseño y Gestión de Entornos Virtuales de Aprendizaje*, son “la técnica, la académica, la organizativa, la orientadora y la social” (p. 84) y sus objetivos de aprendizaje son:

1. Delinear contenidos y acciones que provoquen el progreso de competencias, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la autorregulación y la independencia de sus acciones.
2. Utilizar diversidad de técnicas y destrezas innovadoras que respondan el perfeccionamiento de materiales que consigan adecuarse, como la tecnología manejada, a los varios estilos de aprendizaje.
3. Averiguar áreas de capacitación que le admitan mantenerse enterado y renovado en su disciplina (2021, p. 85).

Para posteriormente tomar las acciones del desarrollo de una mediación pedagógica en línea eficaz. Este proceso de reflexión, tiene tres etapas y actividades instruccionales. La primera es la planificación, proceso previo o también denominado pre-instrucciona. La segunda es la ejecución de la planeación, que toma lugar durante el proceso y se conoce como co-instrucciona. Y la tercera es la post-instrucciona, la cual abarca la retroalimentación que se realiza posterior al proceso y cuenta con evaluación final de los estudiantes sobre el curso.

El Centro Norte-Sur del Consejo de Europa y su grupo de trabajo compuesto por Alicia Cabezudo, Christos Christidis, Miguel Carvalho da Silva, Valentina Demetriadou-Saltet, Franz

Halbartschlager y Georgeta-Paula Mihai (2008), escribieron las Pautas para una Educación Global Conceptos y Metodología sobre Educación Global para Educadores y Responsables de Políticas en Materia Educativa, donde definen la educación global como:

Implementar una visión pedagógica desde un modelo educativo democrático que desarrolle la comprensión, la solidaridad y el trabajo mutuo entre los pueblos y las diferentes culturas, estableciendo relaciones temáticas entre los niveles micro y macro abarcando la dimensión local y la perspectiva mundial de los problemas y hechos del mundo que nos rodea. (p.15)

Como resultado, el aprendizaje de la educación global comprende un cambio profundo y estructural del pensamiento teórico, de los sentimientos y de las acciones. Es una educación para la mente y el corazón. La educación global como aprendizaje transformador necesita procesos de toma de decisiones participativas en todas las etapas para fomentar un conocimiento mutuo y toma de conciencia colectiva sobre temas mundiales, potencializando la solidaridad y la cooperación y cuestionando la avaricia, la desigualdad y el egocentrismo (Cabezudo et al., 2008, p.15).

Por último, el doctor Rodolfo Acosta Padrón y el licenciado José Alfonso Hernández (2005), en su artículo la Enseñanza Global en la Educación Contemporánea, definen la enseñanza global como:

Una filosofía y un enfoque de la educación, es aprendizaje activo que involucra al alumno en la solución de una tarea auténtica, global y relevante; es proceder del todo a las partes y luego al todo, es escuchar, hablar, leer y escribir con objetivos funcionales, es diversificar y enriquecer las funciones del maestro, es aprender con poca enseñanza directa, es correr riesgos y asumir responsabilidades, es acelerar el aprendizaje con la interacción social, es tratar a los alumnos como capaces y desarrollables, es diagnosticar diariamente y modificar la enseñanza, es transaccional, es englobar toda la vida del alumno, es desarrollar las estrategias en contextos auténticos y globales, es considerar los errores como esenciales absolutos para el aprendizaje, es ofrecer al alumno autocontrol, es reducir los problemas de disciplina, motivación y fraude, es, como dijo José Martí, "Preparar al individuo para la vida". (p.3)

En consecuencia, la educación global produce un aprendizaje significativo y duradero, el cual es resultado de un proceso activo de elaboración de significados y no aisladamente.

DE LA WEB 1.0 A LA WEB 2.0

El conocimiento es universal, no de un sector en particular. Los orígenes nacionales no son un privilegio de sabiduría. La escuela tiene el rol de promover el conocimiento internacional. De acuerdo a María Esther Del Moral Pérez y Lourdes Villalustre Martínez (2019), la escuela del

siglo XXI tiene la capacidad de absorber las novedades tecnológicas de la Era Digital en la que está para aprovechar al máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las dotaciones tecnológicas que “pretenden que la escuela incorpore los avances de hoy. Las pizarras digitales y los materiales multimedia interactivos constituyen una fuente de recursos didácticos que dotan de un componente motivacional añadido a las actividades escolares, favoreciendo la atención a la diversidad” (p. 61).

En un contexto global, la web 2.0 ofrece una oportunidad excepcional a los maestros de proveer en sus estudiantes un entendimiento para la solución de problemas de una manera colaborativa, comprendiendo sus perspectivas culturales, debido a que vienen de diferentes contextos tanto sociales como étnicos, superando las barreras del lenguaje, lo cual es ideal para el flujo de la comunicación en la web 2.0.

Se puede decir que, sin importar los niveles de habilidad de los estudiantes, sus tipos de inteligencia o sus intereses, todos pueden usar estas herramientas para experimentar y desarrollar conexiones significativas de la comunicación global con iguales a nivel mundial. No obstante, los educadores han sido desconfiados en tomar estas oportunidades debido a ciertos inconvenientes que han impedido que muchas escuelas hayan aceptado inclusive el acceso a la web 1.0, teniendo como resultado un estado de frustración tanto en los estudiantes como en los maestros.

No se sabía que existía la web 1.0 hasta que Tim O'Reilly acuñó el término web 2.0 en 2004. La web 1.0 es la primera etapa de desarrollo de la *World Wide Web* que se caracterizaba en la época de 1990 por la creación de páginas HTML estáticas simples principalmente informativas que carecían de funciones interactivas de los visitantes del sitio web. En la web 1.0 no había espacio para la publicidad, comentarios, encuestas, opiniones, contribuciones e interacciones entre los visitantes y los *webmasters*, quienes eran los dueños, diseñadores y editores del sitio. Los usuarios que accedían a esta web eran meros receptores de esta poca información y las actualizaciones eran mínimas. En otras palabras, la comunicación era unidireccional, se accedía a información pero no se interactuaba (Latorre, 2018).

La transición de la web 1.0 a la web 2.0 se da debido a la actualización de los servidores y se caracterizó por un cambio en la forma de consumir y generar contenido. Tim O'Reilly utiliza el término web 2.0 para referir a una nueva generación de sitios web donde la comunicación no es lineal sino circular. En la web 2.0, las personas colaboran, comparten, intercambian y generan información en línea con gran facilidad y ágilmente. Esta fluidez de información fomenta la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo. Algunos ejemplos de esta generación de tecnología web son los podcasts, foros virtuales, wikis, blogs, edublogs, Flickr, YouTube, telefonía por Internet, video/audio conferencia, documentos colaborativos, grupos de noticias, vblog, chat o cibercharla, mensajería instantánea, Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS), Facebook, Twitter y Wikipedia. Latorre (2018) explica que:

La web 2.0 es una actitud ante la comunicación que utiliza la tecnología. El uso de la web 2.0 está orientado a la interacción en redes sociales, que pueden proporcionar contenido, creando webs interactivas y visuales. Es decir, los sitios web 2.0 actúan como puntos de encuentro de los usuarios, pues son bidireccionales, en contraposición de la web 1.0, que es unidireccional. (p. 3)

La web 2.0, cambió para siempre la relación con la información y la comunicación generando un fenómeno social que llegó para quedarse en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea. Debido a esta comunicación circular, donde el receptor desempeña una función tan importante como el emisor, existe un *feedback* o una retroalimentación que produce una fluidez que hace que todo esté en continuo movimiento. Esta fluidez “salpica” la educación, revolucionándola. Latorre (2018) resume el uso multidimensional de la web 2.0 de la siguiente manera:

El contenido es construido socialmente, la tecnología es utilizada y asumida por los migrantes digitales. La enseñanza va desde el profesor al estudiante, del estudiante al profesor y del estudiante al estudiante. La escuela está en un edificio y online, es tecnómada con un aprendizaje ubicuo y asíncrono. Los hardware y software utilizados en las escuelas son de código abierto, disponibles y de bajo precio con herramientas tales como la Internet, plataformas de redes sociales, computadores, tablets, Smartphones, blogs, Facebook, Twitter, Wiki y programas Office. (p. 8)

Estos cambios globales presionan a todos los grupos para que adquieran y apliquen constantemente nuevas habilidades. Las nuevas fuerzas globalizantes requieren que los recintos educativos se pongan al día y que la gente que se gradúe y que trabaje en estas instituciones, tengan un amplio rango de habilidades sociales y culturales necesarias para solucionar problemas y colaborar a lo largo del mundo (Peters, 2009). Maestros, estudiantes, colegios y universidades enfrentan múltiples desafíos de la sociedad contemporánea, que impactan la educación en América Latina. Las escuelas y universidades han sido muy despaciosos en poner atención a las nuevas realidades antes, e inclusive, después del COVID 19.

En un nivel local, la Guajira es un departamento de Colombia, que a pesar de su riqueza cultural y potencial económico, vive un entorno socioeconómico adverso, ya que las necesidades básicas de la población son insatisfechas. La Guajira tiene un gran porcentaje de población indígena y tiene bajos niveles de cobertura en educación. No obstante, esto ha mejorado debido a avances en los servicios de alimentación, transporte, gratuidad en la matrícula y calidad de vida de los estudiantes en lo relacionado con la salud, la nutrición y la disponibilidad de ambientes adecuados. Por este crecimiento paulatino, los autores Pitre, Moscote, Curiel, Archila y Amaya (2017) en su artículo Acceso y Uso de la Web 2.0 en los Ambientes Educativos Étnicos de Riohacha-La Guajira de la Revista Lasallista de Investigación, sugieren evaluar el uso y la manera

en que los maestros utilizan la web 2.0 en sus instituciones como punto de partida. Según los autores:

El tipo de investigación realizada fue de corte descriptivo, con enfoque no experimental/transaccional. De una población total de 64 docentes en los centros de etnoeducación, se tomó una muestra de 45 educadores, para participar en la aplicación de un instrumento bajo la escala de Likert, que tuvo por objeto identificar su nivel de interacción con las aplicaciones y demás características de la web 2.0. (p. 126)

Este artículo caracteriza a la población docente de la capital de la Guajira. Sus resultados arrojaron que gran parte de los maestros tienen acceso y usan esta herramienta en su práctica cotidiana a través de diferentes herramientas de la web 2.0, capacitándose constantemente.

Por otra lado, la profesora Maritza Turizo Arzuza (s.f) en su artículo Implicaciones de la Web 2.0 en la Educación y la Gestión del Conocimiento complementa este primer paso, ya que sugiere la exploración de los escenarios del e-learning y el papel del e-docente como mediador, facilitador de aprendizajes, creador y administrador de espacios de intercambio y producción en un contexto donde la web 2.0 brinda recursos sincrónicos y asincrónicos, los cuales son el medio y no el fin en la sociedad contemporánea. Su implementación aporta grandes beneficios a los procesos formativos y a la gestión de conocimiento, cuyo objetivo es generar, compartir y utilizar conocimiento, desarrollando en los individuos competencias para dar respuestas a sus necesidades y a las de su comunidad. Esta lideresa del grupo de investigación interacción discursiva, categorizado en Colciencias, reflexiona sobre cómo los docentes deben preparar con responsabilidad la selección de las herramientas que brinda la web 2.0, así como explica las herramientas más utilizadas en este modelo de interacción virtual que rompe los límites geotemporales de una educación convencional y permite dinamizar los procesos académico-investigativos.

Javier Sarsa (2014), en su artículo en el Journal for Educators, Teachers and Trainers, titulado el Perfil Prosumidor de los Estudiantes en la Web 2.0, realiza una investigación con estudiantes clasificados en la categoría de nativos digitales. Su deseo es dar a conocer en qué grado usan varios portales 2.0 y cómo los estudiantes los sitúan con respecto a las oportunidades de aprendizaje que ofrecen. Estas herramientas que brinda la web 2.0, afirma el autor, tiene posibilidades pedagógicas enormes que no han alcanzado su plenitud. Para este propósito, Sarsa propone un indicador que ayude a conocer cuál es la ratio producción-consumo de los estudiantes en dichos portales para que los docentes ayuden a los alumnos a descubrir la existencia de nuevos sitios web 2.0 relacionados con sus asignaturas y a promover tareas de creación, colaboración y publicación, que permitan a los estudiantes superar la barrera que presentan en esta faceta (p. 75).

Un apartado de la utilización de la web 2.0 dentro y fuera del aula de clases, está relacionado con los estudiantes como nativos de la Era Digital. Estos niños, niñas y adolescentes

nacieron manejando la Internet y algunas herramientas de la web 2.0 para navegar la autopista del conocimiento. Es así como, los docentes deben estar a la vanguardia. De acuerdo con Youwen Yang (2010), investigador de la lingüística aplicada en el estudio de la utilización de los computadores en la enseñanza de los idiomas, en su artículo para the Journal of Language Teaching and Research, explica que:

En los últimos años se ha visto florecer el interés en el uso del computador para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. Hace una década, el uso de computadores en el aula de idiomas solo preocupaba a un pequeño número de especialistas. Sin embargo, con la disponibilidad de la informática multimedia e Internet, el papel de los computadores en la enseñanza de idiomas se ha convertido en un tema importante que enfrentan a una gran cantidad de profesores de idiomas en todo el mundo. (p. 909)

Los estudiantes están muy interesados en aprender un idioma extranjero, ya que están comprometidos con la tecnología. Por esta razón, el e-learning integra su entusiasmo por la interacción con otras personas, la aptitud participativa y la facilidad en la información y el conocimiento de gestión en la web 2.0. Por lo tanto, el uso del computador es una ayuda para la presentación, el refuerzo y la evaluación del material que se debe aprender en un entorno de aprendizaje virtual. Yang (2010) observó que:

El computador puede jugar múltiples roles en la enseñanza de idiomas. Se originó en el computador central como un tutor que ofrece ejercicios del idioma o práctica de habilidades. Con la llegada de la tecnología multimedia en el computador personal, sirve como un espacio en el que explorar e influir creativamente en los micromundos. Y con el desarrollo de redes de computadores, ahora sirve como un medio de comunicación local y global y una fuente de materiales auténticos. Esta multiplicidad de roles ha llevado al Aprendizaje de Idiomas Asistido por Computador mucho más allá de la variedad temprana de software de "libros de trabajo electrónicos" que dominó el mercado de la segunda lengua y de la lengua extranjera durante años y ha abierto nuevas formas de enseñanza en los idiomas extranjeros. (p. 910)

El proceso de enseñanza del idioma inglés se está moviendo hacia la enseñanza comunicativa con computadores y la gramática ya no es el objetivo principal en el aula y en el uso de los computadores. A pesar de que hay una gran variedad de programas de ejercicios de gramática y vocabulario y sitios web disponibles, Yang (2010) destaca que:

Al menos el vocabulario ha comenzado a contextualizarse e incorporar gráficos, grabación y reproducción de audio y video. Los ejercicios tienen un lugar en el aprendizaje de idiomas, particularmente en las primeras etapas de adquisición de vocabulario, donde dar la misma información en múltiples modos, como visual, más aural, más textual, mejora el reconocimiento y la memoria. (p. 911)

Uno de los grandes beneficios del crecimiento de la multimedia en el campo educativo es la comprobación y la corrección de errores. Estos aspectos son muy importantes para los estudiantes y les proporcionan ayuda real en los comentarios, yendo a un nivel superior en la práctica dentro o fuera del aula con tiempo adicional y asistencia en aquellos aspectos del idioma que necesitan más ayuda.

Para que la educación sea incluyente y tenga alta calidad, es necesario que el e-learning sea integrado a las prácticas educativas. Esta modalidad enriquece los procesos de enseñanza-aprendizaje de la sociedad contemporánea y llegaron para quedarse en las aulas de las instituciones educativas.

COLOMBIA BILINGÜE Y EL PLAN DISTRITAL DE BILINGÜISMO: UN CAMINO HACIA LA EDUCACIÓN GLOBAL

En la Constitución Política de 1991, Colombia fue declarada como un país plurilingüe y una nación pluricultural y siguiendo el marco legal educativo colombiano, Ley 115 o la Ley General de Educación de 1994, surge la necesidad de introducir la lengua extranjera, ya que como se menciona en la sección tercera sobre educación básica, en el artículo 21, uno de los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, en los cinco primeros grados, es "la adquisición de elementos de conversación de lecturas al menos en una lengua extranjera" (p. 7) y en el artículo 22, uno de los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, en los cuatro grados subsiguientes de la educación básica, es "la comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera" (p. 8). Estos procesos deben establecerse en las instituciones educativas como una de las áreas obligatorias y fundamentales denominadas: Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero.

Debido a la presente necesidad de aprender una lengua extranjera, específicamente el inglés, se establece como un área obligatoria y fundamental del conocimiento y de la formación, debido al proceso de apertura económica, social y cultural llamado globalización. Los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), en lo relacionado con el bilingüismo, tienen como propósito que los estudiantes, desarrollen y adquieran la lengua extranjera a través de las cuatro habilidades básicas: escucha, habla, lectura y escritura (*listening, speaking, reading and writing*) y una competencia que los ayude a adquirir una formación integral basada en el desarrollo de valores fundamentales para una convivencia democrática y participativa de una sociedad pluralista que cada día presenta más y más exigencias de tipo social y cultural.

La necesidad de una educación bilingüe, es indispensable porque hoy en día la sociedad colombiana exige que al finalizar la universidad los estudiantes tengan cierto nivel de inglés sin importar la carrera que el aspirante haya escogido. Adicionalmente, el idioma inglés está siendo utilizado y difundido en diferentes medios como la Internet, la radio, la televisión, productos de

consumo, redes sociales, etc. y es la lengua universal o lengua de la globalización, entendida como un proceso de estandarización de aspectos sociales, económicos, culturales y políticos.

Por consiguiente, una de las finalidades del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (2002), es ayudar a los estudiantes a describir los niveles de dominio lingüístico exigidos tanto por los exámenes y programas de evaluación existentes, como por las necesidades de comunicación modernas que demandan una relación con las demás culturas. Con este propósito, se ha desarrollado el esquema descriptivo y los niveles comunes de referencia que están basados en teorías sobre la competencia comunicativa, ya que el aprendizaje de una lengua es posible y dinámico sólo si ésta es utilizada en concreto.

El Ministerio de Educación Nacional creó los Lineamientos Curriculares para los Idiomas Extranjeros (2016), donde se establecen la equidad y la calidad en el contexto educativo a través de programas como Colombia Bilingüe, cuyo propósito es convertir a Colombia en el país más educado de Latinoamérica en 2025, y el Plan Distrital de Segunda Lengua de la Secretaría de Educación Distrital (SED) en alianza con el Consejo Británico.

Para cumplir con esto, se crean los Derechos Básicos de Aprendizaje (2016) y el Currículo Sugerido de Inglés (2016) desde los grados transición a once para la diversidad y equidad y que tiene como ejes curriculares fundamentales la transversalidad y el enfoque sociocultural, conectándose con la educación global al seleccionar subtemas o tópicos que corresponden a temas transversales tales como la educación ambiental/sostenibilidad, la educación para la sexualidad/salud, la construcción de ciudadanía/democracia y paz y la globalización que ayudan a la formación holística de los estudiantes. Estas herramientas permiten a los alumnos alcanzar un nivel de inglés para comunicarse, interactuar y compartir conocimiento en diferentes contextos fomentando sus habilidades personales y habilidades profesionales. Cada grado tiene un currículo sugerido con módulos que tiene un énfasis en los tópicos que cada institución educativa adapta según sus características particulares para que los estudiantes usen la lengua como vehículo para comunicarse de manera real y en un contexto, creando relaciones entre diferentes temas, analizándolos y proponiendo nuevas ideas resultantes de sus aprendizajes.

BOGOTÁ A LA VANGUARDIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Desde 2008, el gobierno colombiano ha mejorado el equipamiento y la infraestructura en las escuelas públicas, especialmente en Bogotá, su capital, debido a las ventajas que la web 2.0 ofrece para comunicarse en diferentes formas, por ejemplo chats y redes sociales, y herramientas en línea, las cuales permiten que profesores y estudiantes se conviertan en los principales personajes en la comunicación y la interacción dentro y fuera del aula. La gran mayoría de las escuelas públicas en Bogotá tienen conexión a Internet de alta velocidad y utiliza computadores

y dispositivos electrónicos como herramienta para educar con calidad, estando a la vanguardia de la tecnología de la información y comunicación (TIC).

La Secretaría de Educación Distrital (SED) ha incrementado la inversión en las tecnologías de información y comunicación (TIC), mejorando, en la mayoría de las 409 escuelas públicas de la ciudad capital, su infraestructura, la adaptación física de sus instalaciones, las redes de datos y eléctricas, el acceso a Wi-Fi, las dotaciones de dispositivos electrónicos, softwares especializados en diferentes temas y áreas, los centros de cableado, la expansión de la capacidad de conexión y el acceso a correos institucionales para estudiantes y maestros para la utilización de las herramientas de Office 365 de manera gratuita.

Las herramientas de comunicación síncrona y asíncrona se han llevado a las escuelas públicas a través de las “Aulas Virtual”, un proyecto gubernamental que consta de 2 carros para cada institución que se pueden mover de salón en salón para involucrar a los estudiantes en e-learning. Cada uno de ellos tiene 20 computadores portátiles, 20 cargadores y 4 extensiones. A nivel nacional, se enviaron a los colegios públicos las “Maletas Viajeras”, dotadas cada una de ellas con 10 computadores portátiles del programa Computadores para Educar, con 10 cargadores, dos multítomos y un cable de extensión, la cuales pueden ser trasladadas de un lugar a otro con un mínimo esfuerzo. El servicio de banda ancha se ha incrementado desde que se implementó el “Proyecto Aruba” en Bogotá, debido a que permite a los participantes interactuar simultáneamente en tiempo real sin dificultades. Además de iniciativas personales de maestros, apoyadas por las directivas de las instituciones educativas y sus presupuestos para crear aulas especializadas con computadores personales, de mesa, monitores y televisores para mejorar sus prácticas. Esto beneficia a más de 800.000 estudiantes y cerca de 35.000 profesores.

Las instituciones educativas deben establecer una serie de estrategias, metodologías y recursos que permitan a los estudiantes mejorar las competencias que exige el mundo globalizado. Sin embargo, este no es un proceso sencillo, debido a que los profesores deben considerar un gran número de características relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esas características dan los límites de la creación de diferentes materiales para que los profesores evalúen su impacto en el contexto. No obstante, el uso de materiales en una clase implica la comprensión del entorno en el que se aplicarán, y el profesor debe establecer una serie de parámetros para elegir los adecuados para atraer a sus estudiantes.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

A partir de la pandemia del COVID 19, las instituciones educativas pasaron de tener tímidos sitios web a tener Sistemas de Gestión del Aprendizaje (SGA), donde se crean Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) de los grados, carreras de pregrado y posgrados a cursar, donde la institución de educación y el docente titular, quienes son los administradores del Sistema de

Gestión de Aprendizaje (EVA), tienen que proporcionar a los estudiantes un código de acceso para ser miembro tanto de la plataforma como del grupo. En general, a los usuarios del Entorno Virtual de Aprendizaje (SGA), se les asigna un ID de profesor o un ID de estudiante. Dado que este Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) consiste en un conjunto de herramientas de enseñanza-aprendizaje especialmente diseñadas para mejorar y reforzar la experiencia y el proceso de los estudiantes mediante la inclusión de computadores e Internet en ellas, se crea un mapa curricular o se divide el currículo en secciones que pueden asignarse y evaluarse.

Como administradores, se tiene derechos de usuario adicionales para crear o modificar el contenido del plan de estudios. En primer lugar, se crea la materia con carpetas etiquetadas como unidades que incluyen las diferentes instrucciones formales sobre actividades, tareas y pruebas. Este Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGA) ofrece al administrador algunas herramientas para agregar una variedad de materiales y recursos como asignaciones, pruebas, foros, cuestionarios, archivos, enlaces, herramientas externas, medios de comunicación instantánea, biblioteca, discusiones, páginas, álbumes de medios, paquetes desde la web, importación de recursos y encontrar recursos en la plataforma.

La estructura general de cada materia es bastante simple. Cada unidad tiene una página introductoria donde los maestros dan la bienvenida a sus estudiantes y explican que en esta sección pueden encontrar los temas de la materia a su cargo, sus actividades y ejercicios. Estas prácticas, en algunas universidades, son complementadas con sesiones sincrónicas con los maestros de las materias para aclarar y complementar el trabajo autónomo de los estudiantes, brindando a los alumnos la facilidad de ver las clases asincrónicamente gracias a las herramientas de la web 2.0. Este punto llega a ser un rasgo distintivo y de mayor cubrimiento de las necesidades de los alumnos, debido a que no todas las universidades ofrecen las clases en vivo y en diferido. Esta oferta educativa es un servicio fácilmente cuantificado y valorado a precios asequibles y con altos niveles de calidad, combinando la tecnología y la mano de obra humana.

Maestros, estudiantes, colegios y universidades enfrentan múltiples desafíos de la sociedad contemporánea, que impactan la educación en América Latina. Las nuevas modalidades educativas como el e-learning, modalidad educativa en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra apoyado en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), la educación híbrida, que combina la educación presencial con la remota por medio de plataformas del aprendizaje en línea (e-learning) y las herramientas que la web 2.0 brinda, programas 100% presenciales con cierto porcentaje de virtualidad, y la educación abierta y a distancia, sistema educativo flexible que sigue un determinado programa académico valiéndose de diferentes medios y tecnologías, sin la frecuencia diaria del docente en un espacio físico, combinan la enseñanza de diferentes asignaturas junto con la tecnología y tienen como propósito tener una educación incluyente y con alta calidad.

Conclusiones

La era global es la desaparición escalonada de fronteras. Este continuo cambio que tiene el mundo da origen a la era digital, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje no es tradicional. Aprender en esta Era implica un cambio de mentalidad y actitud y enseñar es un proceso que cambia constantemente, donde la escuela y los docentes no son los únicos que dirigen el conocimiento y la alfabetización digital se da debido a las tecnologías de información y comunicación (TIC) para potencializar las habilidades y competencias del siglo XXI.

El docente de la Era Digital debe tener una actitud de investigación constante, debe promover el aprendizaje de competencias para trabajar individualmente y en equipo y favorecer el desarrollo de un espíritu ético (Viñals y Cuenca, 2016) y, por su parte, el estudiante debe ser autónomo para solicitar o no ayuda del profesor, para aprender y desaprender, para elegir los contenidos curriculares y profundizarlos, para planear, organizar y controlar su proceso de aprendizaje, utilizando las herramientas que la web 2.0 le ofrece para actualizarse, enriquecer su conocimiento, discutir y debatir, debe ser crítico y resolver problemas y así, estar en tendencia con el mundo globalizante (Duran, García y Rosado, 2020).

Los países en vías de desarrollo enfrentan múltiples desafíos. Uno de ellos, es preparar a su población y a sus gobiernos para la globalización y la revolución de la información y la comunicación. Estos retos exigen formadores responsables para que sus sociedades sean competitivas en la emergente economía de la información. Con las tecnologías de información y comunicación (TIC) se puede llegar a niveles más altos de desarrollo social, económico y político y la escuela no puede ser ajena a esto. Debido a estos cambios globales, que presionan a todos los grupos para que adquieran y apliquen constantemente nuevas habilidades, los recintos educativos requieren que se pongan al día y que la gente que se gradúe y que trabaje en estas instituciones, tengan un amplio rango de habilidades sociales y culturales necesarias para solucionar problemas y colaborar a lo largo del mundo (Peters, 2009).

El conocimiento es universal, no de un sector en particular. Los orígenes nacionales no son un privilegio de sabiduría y la escuela tiene el rol de promover el conocimiento internacional. La escuela no debe ser un sitio donde se transmite información por parte de un maestro durante un periodo de tiempo determinado. Por el contrario, la escuela debe ser pensada como el lugar donde se aprende a aprender y, por qué no, se aprende, se desaprende y se vuelve a aprender. Estos conocimientos y habilidades posibilitan un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

El debate de modernidad manifiesta un interés por encontrar nuevos modelos interpretativos del presente. La calidad y pertinencia educativa en los países en desarrollo pretende expandir las oportunidades educativas a las personas más vulnerables debido a la globalización. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), habilitan herramientas para el cambio y la reforma educativa. Es así como la web 2.0 ayuda a expandir el acceso a la

educación, convirtiendo a la enseñanza y al aprendizaje en un proceso activo y atractivo conectado a la vida real.

En un contexto global, la web 2.0 ofrece una oportunidad excepcional a los maestros de proveer en sus estudiantes un entendimiento en la solución de problemas de una manera colaborativa, comprendiendo sus perspectivas culturales, debido a que vienen de diferentes contextos tanto sociales como étnicos, superando las barreras del lenguaje, lo cual es ideal para el flujo de la comunicación en la web 2.0.

Este tipo de educación puede ser aplicada a todas las asignaturas, en todos los grados y niveles educativos, sin importar los niveles de habilidad de los docentes y estudiantes, sus tipos de inteligencia o sus intereses. Se puede decir que todos pueden usar las herramientas de la web 2.0 para enseñar y aprender, para experimentar y desarrollar conexiones significativas de la comunicación global con iguales a nivel mundial. Colombia abre un camino, diseñando una serie de proyectos como Colombia Bilingüe, el Plan Distrital de Bilingüismo y el mejoramiento del equipamiento, la infraestructura y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las escuelas públicas principalmente en Bogotá, cuyos objetivos se dirigen a articular coherentemente los diferentes niveles del sistema educativo, y así tener un aprendizaje colaborativo y dinámico en la educación global con la web 2.0.

Referencias Bibliográficas

Acosta, R. y Hernández, J., (2005) *La Enseñanza Global en la Educación Contemporánea*.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6320800.pdf>

Cabezudo, A., Christidis, C., Carvalho da Silva, M., Demetriadou-Saltet, V., Halbartschlager, F., y Mihai, G. (2008) *Las Pautas para una Educación Global Conceptos y Metodología sobre Educación Global para Educadores y Responsables de Políticas en Materia Educativa*.

<https://rm.coe.int/168070eb94#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20global%20permite%20investigar,temas%20globales%20utilizando%20diferentes%20fuentes.&text=Por%20medio%20de%20procedimientos%20democr%C3%A1ticos,decisiones%20y%20desarrollar%20iniciativas%20propias>

Constitución Política de Colombia [Const] 7 de julio de 1991. Colombia

Del Moral, M., y Villalustre, L. (2019). *Formación del Profesor 2.0: Desarrollo de Competencias Tecnológicas para la Escuela 2.0*.
<http://156.35.33.189/index.php/MSG/article/view/13780/12419>

Durán Chinchilla, C. M. ., García Quintero, C. L. ., & Rosado Gómez, A. A. . (2021). El rol docente y estudiante en la era digital. *Revista Boletín Redipe*, 10(2), 287–294.

Latorre, M. (2018). *Historia de las Web. 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0*.
https://www.academia.edu/39765258/HISTORIA_DE_LAS_WEB_1_0_2_0_3_0_y_4_0

Ley General de Educación. [Ley 115] 8 de febrero de 1994. Colombia.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés Grados Sexto a Once*. <https://santillanaplus.com.co/pdf/DBA-ingles-espanol.pdf>

Ministerio de Educación Nacional (2016). *Esquema Curricular Sugerido Grados Sexto a Once English for Diversity and Equity*.
<https://eco.colombiaaprende.edu.co/2021/09/07/esquema-circular-sugerido/>

Ministerio de Educación Nacional (2016, enero). *Lineamientos curriculares Idiomas Extranjeros*.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_7.pdf

Ministerio de Educación Nacional (2002). *Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación*.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles237704_archivo_pdf_marco_europeo.pdf

Ministerio de Educación Nacional (2016). *Orientaciones y Principios Pedagógicos Currículum Sugerido de inglés*. <https://eco.colombiaaprende.edu.co/2021/09/07/orientaciones-y-principios-pedagogicos-curriculo-sugerido-de-ingles/>

Peters, L. (2009). Global education: using technology to bring the world to your students. International Society for Technology in Education. International Society for Technology in Education. United States of America.

Pitre Redondo, Remedios; Moscote Almanza, Hilder; Curiel Gómez, Rebeca; Archila Guio, Jesús Enrique; Amaya López, Nicolás Acceso y uso de la web 2.0 en los ambientes educativos étnicos de Riohacha-La Guajira (2017) Revista Lasallista de Investigación, vol. 14, núm. 1, pp. 126-132 Corporación Universitaria Lasallista Antioquia, Colombia

Sarsa, J. (2014). El perfil prosumidor de los estudiantes en la web 2.0. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 5(2), pp. 74 – 87.

Schön, D. (1983) *The Reflective Practitioner - How professionals think in action*.
<https://studenthublive.open.ac.uk/sites/studenthublive.open.ac.uk/files/reflective%20practitioner%20-%20schon.pdf>

Selby, D. (1992) Educación Global: Hacia una Irreductible Perspectiva Global en la Escuela.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/13302/12574>

Trizo, M. (s.f) *Implicaciones de la Web 2.0 en la Educación y la Gestión del Conocimiento*.
<https://recursos.educoas.org/sites/default/files/2025.pdf>

Vargas-Murillo, G. Diseño y Gestión de Entornos Virtuales de Aprendizaje. Cuad. - Hosp. Clín. [online]. 2021, vol.62, n.1, pp.80-87. ISSN 1562-6776.

Viñals Blanco, A., & Cuenca Amigo, J. (2016). El rol del docente en la era digital. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 30(2), 103-114.

Yang, Y. (2010). Computer-assisted Foreign Language Teaching: Theory and Practice. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 1, No. 6, pp. 909-912.